

ГЕМАТИТОВА СИРОВИНА У ВІДВАЛАХ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ

Іванченко А.В.¹, Харитонов В.М.², Іванченко В.В.^{1*}, Кузьменко А.Б.¹

¹ Державна наукова установа «Центр проблем морської геології,
геоекології та осадового рудоутворення ДНУ «ЦПМГГОР»
НАН України, Кривий Ріг

² Криворізький національний університет, Кривий Ріг

* Автор-кореспондент, e-mail: avi3751@ukr.net

Анотація. Наведена порівняльна характеристика окислених залізистих кварцитів у корінному заляганні та відвалах гірничозбагачувальних комбінатів Кривого Рогу. Визначені умови складування і технологічні рішення, сприятливі для промислового використання поточних надходжень розкривних гематитових кварцитів і заскладованих у гірничих відвалах. Експериментально доведена можливість комплексної переробки гематитової сировини у вихровому повітряно-мінеральному потоці та виробництва кількох товарних продуктів, без утворення нових відходів.

Ключові слова: гірничі відвали, гематитові кварцити, комплексна переробка, залізорудний концентрат.

Вступ. Гематитові (окислені) кварцити представляють собою важливий геолого-промисловий тип руд родовищ Криворізького басейну, що наразі не залучений до переобки і зазнає масштабних втрат у спільних відвалах перекирваних (породи осадового чохла) і вміщуючих порід (сланці різного складу та інші). Тому дослідження гематитової сировини, що направлені на доведення перспектив їх залучення до розробки поряд з магнетитовими кварцитами є актуальними. Вивченню гематитових (окислених) кварцитів присвячені численні наукові публікації, дисертації, виробничі звіти та промислові проекти видобутку і збагачення (дивись список літератури до статті). Проте ще досі широкого впровадження гематитова сировина у виробництво не набула через її невідповідність сучасним технологічним, економічним і екологічним вимогам. На даний час значні запаси даної сировини накопичені у відвалах і складах. В результаті видобутку, транспортування та зберігання у відкритих умовах, дана сировина набула нових властивостей, які, на відміну від корінного залягання, вивчені та висвітлені ще недостатньо. Крім того, в останні роки співробітниками НАН України розроблена інноваційна технологія переробки гематитових кварцитів у вихровому повітряно-мінеральному потоці (Ivanchenko et al., 2015). Автори дослідили можливість її застосування до видобутої і заскладованої у відвалах ГЗК гематитової сировини.

Мета роботи – мінералого-технологічне обґрунтування технології комплексної (без утворення нових відходів) переробки відвальної гематитової сировини у вихровому повітряно-мінеральному потоці.

Завдання – визначити умови зберігання гематитових кварцитів у відвалах і складах та їх відповідність вимогам нової технології.

Об'єкти досліджень – відвали Північного, Центрального, Південного та Інгулецького гірничозбагачувальних комбінатів Кривого Рогу. На більшості з них складування гематитових кварцитів здійснюється спільно з розкривними осадовими та вміщуючими породами різного генезису. Це

приводить до втрат видобутої з надр важливої залізорудної сировини, що за вмістом заліза переважає магнетитові кварцити та характеризується більш сприятливими гірничо-геологічними умовами залягання та фізико-механічними властивостями. Південний ГЗК складає гематитові кварцити окремо від інших порід, роздільно за мінералого-технологічними різновидами і стратиграфічними горизонтами (рис. 1).

Рисунок 1. Дві моделі складування гематитових кварцитів у відвалах ГЗК:

- 1а – спільно з іншими перекривними і вміщуючими породами (ПРАТ «ІнГЗК» залізничний відвал);
 1б, 1в – в межах одного відвалу, але роздільно не лише від інших порід,
 а й за мінералого-технологічними різновидами окислених руд
 (б – АТ «ПівдГЗК», відвал Лівобережний, гематитові кварцити PR1^{5f};
 1в – там же гематитові кварцити PR1^{4f} і PR1^{6f}).

Результати і обговорення. Використання відвальних гематитових кварцитів для виробництва залізорудної сировини має свої особливості. На відміну від корінного залягання, на відвалах сировина у більшій мірі усереднена. В ній відсутня природна зональність покладів, характерна для родовищ Криворізького басейну. Навіть в одній представницькій пробі, вагою 18-20 кг, присутні кілька мінералого-петрографічних відмін, що може впливати на їх збагачуваність (рис. 2).

Попередніми технологічними випробуваннями була встановлена ефективність переробки гематитових кварцитів родовища Інгuleцького ГЗК у вихровому повітряно-мінеральному потоці (Ivanchenko et al., 2015). З шести мінералого-технологічних різновидів гематитової сировини (в напрямку збільшення рівня окислення) від напіввокислених гематит-магнетитових кварцитів до бурих залізнякав, а також з їх об'єднаної проби, були отримані сім залізорудних концентратів. Загальний вміст заліза в них коливається від 60,0 мас.% (гематитовий концентрат) до 68,6 мас.% (гематитовий). Концентрат з об'єднаної проби містить 67,5 мас.% (табл. 1).

Додатково, з сухих «відходів збагачення» отримані інші типи мінеральної сировини: агломераційна залізна руда, руда для виробництва цементного клінкеру, суха фарба та очищений кварцовий пісок для будівельних робіт. Таким чином, визначена можливість комплексної переробки гематитової сировини у кілька товарних продуктів, без утворення нових відходів.

Рисунок 2. Різновиди відвальних гематитових кварцитів, на прикладі стратиграфічного горизонту PR1^{5f} Скелюватського родовища АТ «ПівдГЗК», відвал Лівобережний, горизонт +160 м: 2а – магнетит-гематитовий напів окислений кварцит; 2б – кварцит мартит-залізнослюдковий; 2в – кварцит мартитовий тонкошаруватий щільний; 2г – кварцит гетит-гематитовий; 2д – руда гетит-мартитова пориста; 2е – гематитовий кварцит із зони тектонічних порушень і окварцування.

**Результати хімічного аналізу концентратів,
отриманих з гематитових кварцитів ПРАТ «ІНГЗК», мас. %**

Компонент	Концентрат (номер різновиду)						Концентрат гематитовий об'єднаний
	Гетитовий	Гематитовий	Гематитовий	Гематитовий	Гематитовий	Гематит-магнетитовий	
Fe _{заг.}	61,05	67,03	68,60	65,50	61,40	66,30	67,50
Fe _{розн.}	60,90	66,95	68,20	65,30	61,30	65,80	66,40
FeO	1,74	0,45	4,12	3,60	0,71	21,29	3,34
Fe _{магн.}	0,40	0,45	6,00	4,50	0,15	39,30	6,60
Fe ⁺³	59,43	66,38	61,40	59,70	60,85	23,55	61,50
Fe ⁺²	1,22	0,20	1,20	1,30	0,40	3,45	0,40
Fe ₂ O ₃	85,37	95,35	93,52	89,66	87,02	71,14	94,24
SiO ₂	3,82	3,44	1,33	5,96	12,10	6,59	4,78
CaO	0,40	0,005	0,00	0,11	0,00	0,10	0,27
MgO	0,15	0,061	0,022	0,040	0,210	0,310	0,20
Al ₂ O ₃	2,50	0,30	0,09	0,44	0,23	0,19	0,30
MnO	0,026	0,005	0,01	0,032	0,041	0,047	0,046
в.п.п.	6,49	н/в ¹	1,36	1,49	0,53	0,56	0,56

¹ н/в – не визначалися.

Порівняння використаних у технологічному експерименті окислених залізистих кварцитів, їх варіативності у об'єднаній пробі, з відвальними рудами свідчить про принципову можливість комплексної переробки як видобутої у кар'єрі, так і заскладованої у відвалах гематитової сировини за одною технологічною схемою, на одному обладнанні, роздільно, або в об'єднаному рудному потоці.

ЛІТЕРАТУРА

Беспояско Е.О. Вплив мінерального складу на фізичні та технічні властивості вивітрених залізистих порід Інгулецького родовища (Криворізький басейн). Геолого-мінералогічний вісник Криворізького технічного університету. 2004. 1. С. 40-47.

Беспояско Е.О. Технологічна мінералогія гіпергенно змінених залізних руд Інгулецького родовища Криворізького басейну. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук. Кривий Ріг. 2005. 20 с.

Беспояско Е.О. Мінералогічні особливості залізних руд Криворізького басейну у світлі збільшення їх кондиційних запасів. Мінералогічний журнал. 3 (36). С. 86-91.

Беспояско Э.А. и другие. Минералогические и геохимические особенности выветренных железных руд верхней части разреза саксаганской свиты Ингулецкого месторождения. Геолого-мінералогічний вісник Криворізького технічного університету. 2001. 2. С. 46-54.

Євтехов В.Д. и другие. Топомінералогія кори вивітрювання саксаганської світи Інгулецького родовища. Геолого-мінералогічний вісник Криворізького технічного університету. 2002. 2. С. 5-17.

Євтехов В.Д. и другие. Минералогическая оценка результатов поисков оптимальной схемы

обогащення гематитових кварцитів Криворожського басейну. Геолого-мінералогічний вісник Криворізького технічного університету. 2013. 1-2. С. 84-92.

Ляденко О.В., Юзов В.О. Спосіб збагачення гематитових кварцитів. UA, патент 105891, Опубліковано 10.07.2014, бюлетень № 13.

Мачадо О.Т. Топомінералогія кори вивітрювання продуктивної товщі Інгулецького родовища Криворізького басейну. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук. Кривий Ріг. Криворізький технічний університет. 2003. 20 с.

Смірнов О.Я., та інші. Мінералогічне обґрунтування оптимальної технології збагачення гематитових кварцитів Валявкінського родовища Криворізького басейну. Геолого-мінералогічний вісник Криворізького технічного університету. 2011. 1. С. 38-50.

Ivanchenko Vladislav, Chugunov Yuri, Ivanchenko Alla. Mineralogy and dry concentration of the ores of hematite and goethite. Proceedings of XVI Balkan Mineral Processing Congress. Belgrade. Serbia. 2015. I. Pp. 219-222.